

Дата публикации: 28 декабря 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_16_62](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_16_62)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВЕТСКИМИ БЕЗБОЖНИКАМИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР И МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ В БОРЬБЕ С РЕЛИГИЕЙ В НАЧАЛЕ 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА

Дорош Андрей Анатольевич¹, Нестерова Александра Александровна²

¹Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: andrej-dorosh@yandex.ru

²Кандидат исторических наук, майор полиции, преподаватель кафедры социально-гуманитарных, экономических и правовых дисциплин, Воронежский институт МВД России, Проспект патриотов 53, Воронеж, Россия, E-mail: nesterovaalexandra@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается вопрос использования советскими безбожниками коллективизации, механизации сельского хозяйства СССР и машинно-тракторных станций в борьбе с религией в 30-е гг. XX века. Анализируется участие в коллективизации, механизации сельского хозяйства и деятельности машинно-тракторных станций ячеек «Союза воинствующих безбожников». Рассматривается вопрос о целях, формах и последствиях участия СВБ в вышеуказанной деятельности. Особый акцент делается на взаимосвязи осуществляемых советской властью социально-экономических изменений в СССР с антирелигиозной деятельностью советских безбожников. Авторами проведен анализ редкой литературы и методических указаний, касающихся проблемы исследования.

Ключевые слова: механизация сельского хозяйства, коллективизация, машинно-тракторные станции, советская власть, церковь.

I. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существенный интерес для современной Отечественной исторической науки представляет подробное изучение различных аспектов деятельности «Союза воинствующих безбожников», как одной из наиболее специфических советских общественных организаций, являвшейся одним из основных акторов антирелигиозной политики советского государства в 20 – 30 гг. XX века.

Данный интерес обусловлен изменившимся отношением к религии в современной Российской Федерации, ценностной переоценкой и необходимостью более объективного изучения исторических событий в происходивших СССР в 20 – 30 гг. XX века.

Особый интерес для Отечественной исторической науки в изучении феномена советского безбожия представляет вопрос об использовании советскими безбожниками, в лице «Союза воинственных безбожников», коллективизации, механизации сельского хозяйства СССР и машинно-тракторных станций в борьбе с религией в 30-е гг. XX века и их непосредственного участия в данных социально-экономических процессах.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Для всестороннего анализа проблемы использования советскими безбожниками коллективизации, механизации сельского хозяйства СССР и машинно-тракторных станций в борьбе с религией в начале 30-х гг. XX века были использованы традиционные и общенаучные методы и принципы вместе с историко-ситуационным подходом.

Для достижения поставленной цели были проанализированы методические указания и инструкции «Союза воинствующих безбожников», редкая антирелигиозная литература, прямо или косвенно касающаяся проблемы исследования.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

«Союз воинствующих безбожников» принимал активнейшее участие в ряде социально-экономических процессах, осуществлявшихся советским правительством в СССР.

В частности, непосредственное участие СВБ принимал в процессе коллективизации, которая, как известно, осуществлялась не столько с целью улучшения экономической эффективности сельскохозяйственной деятельности в СССР, сколько по причине заинтересованности большевиков в уничтожении крестьянства (превращении его в колхозников, работающих не на себя, а на советское государство) как класса и искоренении традиционных для русского народа ценностей, религиозно-нравственного фундамента, которым являлось православное христианство.

Взаимосвязь коллективизации и насаждение атеистического мировоззрения лежит на поверхности: в колхозе бывшего крестьянина, который является основным носителем народных традиций и национальных обычаев, гораздо более легко можно было превратить в атеиста и заставить отказаться от исполнения любых религиозных обрядов [Зарин, 1931, с. 7], что со слов видных советских безбожников являлось очевидным фактом, т.к. по их мнению, колхозники весьма активно порывали с религией [Зарин, 1931, с. 11]. Так, об отмирании религии среди колхозников в своей книге «Машинно-тракторные станции в борьбе с религией» писал известный функционер-безбожник, председатель областного совета «Союза воинствующих безбожников» Центрально-Черноземной области П.К. Зарин (Юлиус Петрович Саркис):

«Об отмирании религии свидетельствуют данные о значительном сокращении среди колхозников религиозных обрядов и праздников. Массовый выход на работу колхозников в дни религиозных праздников стал общим явлением» [Зарин, 1931, с. 11].

Отметим, что сам по себе выход колхозников на работу в праздничные дни не может прямо свидетельствовать об их атеистическом мировоззрении, т.к. невыход на работу в колхозе в 30-е гг. XX в. вполне мог стать причиной для того, чтобы не только колхозника, но и всю его семью подвергли репрессиям, объявив «врагами народа» и «чуждыми пролетариату элементами» со всеми вытекающими из этого печальными последствиями. В отличие от крестьянина-единоличника – хозяина своему имуществу и личному времени, колхозник – полностью подчиняется воле вышестоящего руководства. Однако, сам факт того, что «меньшая часть» колхозников праздновало Православную Пасху признает сам П.К. Зарин [Зарин, 1931, с. 11], т.е. отдельные колхозники все же не боялись проявлять свои религиозные убеждения, что наглядно свидетельствует о наличии в коллективных хозяйствах СССР определенного количества православных людей не скрывающих свою принадлежность к православной вере.

Далее П.К. Зарин продолжает: «Церковные обряды – венчание, отпевание покойников, крещение – также отмирает среди колхозников, в особенности среди молодежи. Колхозники в школах, детских яслях и на детплощадках получают новое, коммунистическое воспитание в духе науки, и это в общем лишает родителей возможности затуманивать мозги религиозными суевериями, молодежь в своей массе растет безбожной. Сплошь и рядом колхозники выносят почти единогласно решение о закрытии церквей и сектантских молелен на территории колхоза» [Зарин, 1931, с. 11].

В связи с этим советские безбожники были напрямую заинтересованы в реализации планов советского правительства по проведению коллективизации и механизации в селах СССР.

Конечно, «Союз воинствующих безбожников» являлся общественной организацией лишь формально, по своему наименованию, т.к. в своей деятельности выполнял указания большевистского правительства, являясь по факту советской, проправительственной централизованной организацией, направленной на борьбу с религией, традиционным бытом и культурой.

Конечно, являясь проправительственной организацией «Союз воинствующих безбожников» по указанию советского правительства выполнял любую поставленную задачу, пусть и не связанную с антирелигиозной пропагандой, но все же цели коллективизации и насаждения атеизма в советском обществе были очень тесно взаимосвязаны. И по этой причине можно утверждать, что, принимая активное участие в коллективизации и индустриализации безбожники боролись против религии, насаждая новый безбожный советский быт широким массам советских граждан.

Именно по этой причине совершенно не вызывает удивления факт активного участия в коллективизации «Союза воинствующих безбожников» – организации созданной для уничтожения любых форм религиозности в СССР, своего рода идеологического тарана, предназначенного для разрушения дореволюционного российского быта, культуры и всего того, что многие столетия являлось национальным идентификатором Русской цивилизации, которая как и любые формы той или иной национальной идентичности являлись, по мнению идеологов большевизма, губительными для построения нового, интернационального, коммунистического общества, в котором человек не будет иметь ни национальную ни религиозную принадлежность, в виду замены религии на безбожие и построения интернационального общества. Немаловажно, что в деле коллективизации советские безбожники занимались не только агитационно-пропагандистской и антирелигиозной деятельностью, но и принимали непосредственное участие в сельскохозяйственной деятельности, осуществлявшейся коллективными хозяйствами и иными советскими объединениями, и организациями, задействованными и созданными в процессе активной стадии коллективизации в СССР. Так, в Средневолжском крае (Средневолжский край – административно-территориальная единица в составе РСФСР, с административным центром в г. Самара, существовавшая в период с 1929 по 1935 гг.) при содействии безбожников было организовано 137 колхозов, из которых 4 коллективных хозяйства объявили себя «безбожными» т.е. состоящими полностью из активных борцов с религией [Соболев, 1932, с. 5].

Также, агитаторами-безбожниками было завербовано для вступления в колхозы более 2500 бедняцко-середняцких хозяйств. Помимо этого, на полях работало около 2000 безбожных бригад, из которых 78 бригад работали по ремонту сельскохозяйственного инвентаря. Весьма активно советские безбожники занимались подготовкой своих активных членов в области агрономии.

Так, по имеющейся информации в 1932 г. 65 000 деревенских безбожников обучались в агрокружках, [Соболев, 1932, с. 5].

Активнейшим образом СВБ использовало в деле антирелигиозной работы машинно-тракторные станции.

Так, в дни празднования Светлого Христова Воскресения в 1931 г. рабочие Кинель-Черкасской МТС (село Кинель-Черкассы находится на территории Самарской области) объявили себя «безбожной МТС» т.е. занимающейся активной борьбой с религией и состоящей из безбожников. Для ведения беспощадной и эффективной борьбы с «религиозным дурманом», данная безбожная МТС обязалась ранее срока закончить сев, т.е. активно трудиться именно в то время, в которое традиционно русские крестьяне не занимались активной работой, более того, безбожная Кинель-Черкасская МТС в дни празднования православной Пасхи помогала многим колхозникам закончить, сев ранее срока [Соболев, 1932, с. 7], чем вынуждала и их работать в праздничные дни.

В чем же заключалась целесообразность ведения активной посевной в дни великого и самого почитаемого православного праздника, когда работать, в течении столетий, у русских крестьян в эти дни, не было принято и, более того, считалось греховным? Явно не в практической целесообразности завершения посевных работ, т.к. они были завершены ранее срока, и как следствие столь их раннее завершение не было вызвано стремлением к получению агрономической эффективности от данного действия.

На самом деле основная цель активной работы безбожных МТС в праздничные пасхальные дни заключалась в стремлении задействовать в своей работе как можно большее количество колхозников и тем самым не допустить их к участию в положенных уставом православной церкви пасхальных Богослужениях и иных традиционных пасхальных обычаях празднования Светлого Христова Воскресения.

В тех же регионах где, сев не начался по причине климатических условий, в дни православной Пасхи проходили воскресники по ремонту сельскохозяйственной техники, инвентаря, очистки, сортировке и протравливанию семян, а также осуществлялись пробные выезды на поля [Зарин, 1931, с. 7].

Иными словами, основная цель заключалась в том, чтобы в дни праздников у граждан, работающих в коллективных хозяйствах и МТС не было ни малейшей возможности традиционно исполнить религиозные обряды.

В своей пропагандистской литературе советские безбожники подчеркивали особую роль машинно-тракторных станций в деле индустриализации и коллективизации, [Зарин, 1931, с. 6].

Так, широкое создание МТС позволяло не только увеличить производительность советского сельского хозяйства, но и доказать единоличникам преимущества ведения коллективного хозяйства и тем самым подвести их к вступлению в колхозы – которые обслуживались МТС и активно механизировались.

Считалось, что машинно-тракторные станции являются серьезным ударом по религии, так как широкое внедрение механизации в сельское хозяйство делает его гораздо более эффективным и тем самым снижает зависимость урожайности от природных факторов, которым так или иначе крестьянская масса приписывала прямую связь с духовно-мистическими, религиозными силами [Зарин, 1931, с. 10].

Таким образом, широкое внедрение современной техники в сельское хозяйство СССР должно было само по себе способствовать отмиранию религии.

Помимо этого, механизация сельскохозяйственного производства должна была положительно повлиять на борьбу с кулачеством и способствовать большему распространению коллективных хозяйств, которые должны были полностью вытеснить любую частную форму ведения сельскохозяйственной деятельности.

В антирелигиозной литературе того времени утверждалось, что именно церковники, сектанты и кулаки – враги рабочего класса являются непримиримыми противниками механизации [Лунин, 1930, с. 6].

Так, утверждалось, что кулачество и религиозные элементы выступают против активного использования тракторов в сельском хозяйстве, так как понимают, что внедрение механизации не только улучшает количество и качество урожая, объединяет бедноту, середняков, но и влияет на активное вступление крестьян в колхозы и тем самым, в конечном итоге, «вырвет бедноту из кулацкой каббалы» [Лунин, 1930, с. 6].

По этим причинам СВБ акцентировало внимание на создание безбожных МТС, которые являлись, своего рода атеистическим авангардом в деле антирелигиозной пропаганды в сельской местности.

Только в одном лишь Средневолжском крае в период осеннего сева 1931 г. было создано 11 безбожных бригад в МТС [Соболев, 1932, с. 8].

По мнению советских безбожников, было необходимо, в тех МТС, в которых большинство работников порвало с религией, вести борьбу за стопроцентное вовлечение работников МТС в члены СВБ и за объявление МТС безбожной. Предполагалось, что при безбожной МТС помимо инструктора оргмассовой работы должен быть специальный антирелигиозник-пропагандист, на которого совместно с райсоветом СВБ возлагается руководство всей антирелигиозной работой в районе деятельности МТС. Данный пропагандист должен был обязательно входить в состав членов президиума районного совета СВБ и проводить свою работу на основании общего плана районного совета СВБ, которому он должен был подчиняться [Зарин, 1931, с. 18-19].

По мнению П.К. Зарина все безбожники из работников МТС и колхозников обслуживаемых станцией колхозов должны были быть ударниками социалистической стройки, из безбожников-ударников необходимо было создать безбожные ударные производственные бригады. Численность подобных бригад предполагали довести до весьма существенного количества. Рекомендовалось создание не менее одной безбожной бригады во всех тракторных отрядах и колонах и в каждом из обслуживаемых МТС колхозах. Бригады, состоящие из активных безбожников должны, были взять на себя инициативу по существенному сокращению сроков работ, по перевыполнению планов сева, пахоты, уборки урожая [Зарин, 1931, с. 18], т.е. стать передовыми во всех отношениях и тем самым показать существенное преимущество работы безбожников в аграрном секторе по отношению к работе лиц придерживающихся религиозных убеждений.

Помимо ударного труда на безбожные машинно-тракторные станции возлагалась особая роль в ведении активной антирелигиозной деятельности и создании нового советского безбожного быта, содержащего в себе явные элементы псевдорелигии.

Так, группы или бригады безбожников, созданные на базе тракторных отрядов должны, были быть инициаторами и организаторами массовой антирелигиозной агитации и борьбы за искоренение традиционных религиозных праздников, обычаев и обрядов, выступать в качестве инициаторов и организаторов проведения «октябрин», «похорон без попов», красных свадеб [Зарин, 1931, с. 15] и иных псевдорелигиозных большевистских обрядов, которыми предполагалось заменить традиционные православные обряды и традиции. Для выполнения данной задачи накануне православных праздников, совпадающих с сезонными сельскохозяйственными работами, безбожные бригады машинно-тракторных станций совместно с сельскими ячейками «Союза воинствующих безбожников» были обязаны провести массовую агитацию в среде колхозников и единоличников за объявление дней религиозных праздников рабочими днями и за массовый выход на работу всех сельскохозяйственных работников [Зарин, 1931, с. 15].

При этом для задействованных в данной антирелигиозной деятельности безбожников из числа внештатных инструкторов районного совета «Союза воинствующих безбожников» должны были проводиться краткосрочные курсы, организованные при районных советах СББ [Зарин, 1931, с. 15-16].

Помимо этого, настоятельно рекомендовалось организовать при ячейках машинно-тракторных станций «Союза воинствующих безбожников» специальные антирелигиозные кружки или семинарские занятия с целью подготовки опытных агитаторов и пропагандистов для последующего ведения ими активной антирелигиозной работы [Зарин, 1931, с. 16].

Планировалось данные антирелигиозные курсы сделать краткосрочными. Программа предусматривала всего 6 – 7 занятий. Темы программы рекомендовалось выбрать исходя из имеющихся знаний у учащихся и их составом.

Так, Петр Карлович Зарин для учащихся, ранее не занимавшихся в подобных кружках и, следовательно, имевших низкие познания в теории антирелигиозной пропагандисткой работы, рекомендовал следующие темы:

1. Вредительская роль религии в социалистическом строительстве (одно занятие);
2. «Небесная» и безбожная агрономия и борьба за урожай (одно занятие);
3. Происхождение религиозных праздников и их вред для трудящихся (два занятия);
4. Церковники и сектанты и советская власть (одно занятие);
5. СББ, его задачи и цели и как организовать ячейку (одно занятие);
6. Формы и методы антирелигиозной работы (одно занятие) [Зарин, 1931, с. 16].

Отметим, что данная программа подготовки безбожников на базе безбожных машинно-тракторных станций была одобрена Центральным советом «Союза воинствующих безбожников», который издал специальные программы и методические рекомендации для низовых антирелигиозных кружков:

- «Инструкция по организации и работе сельской ячейки союза воинствующих безбожников» [Союз воинствующих безбожников СССР, 1930].

- «Инструкция по организации и работе сельской ячейки союза безбожников» [Инструкция по организации и работе сельской ячейки союза безбожников, 1930.] – данное издание было подготовлено и издано Всегрузинским Центральным советом воинствующих безбожников в г. Тифлисе и предназначалось для использования грузинскими безбожниками.

- «День урожая» [Союз воинствующих безбожников СССР. Центральный совет. День урожая, 1929] – краткая инструкция о замене православных праздников, имеющих отношение к сбору урожая (в данном случае акцентируется внимание на так называемых в народе «Спасах», которых существует всего три: Медовый – Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, в церковном календаре отмечается 14 августа, Яблочный – Преображение Господне, празднуется 19 августа; Хлебный (ореховый) спас – перенесения Нерукотворного образа Спасителя, празднуется 29 августа).

- «За большевистские колхозы – против летних религиозных праздников. Блокнот антирелигиозника-пропагандиста» [За большевистские колхозы - против летних религиозных праздников: Блокнот антирелигиозника-пропагандиста. 1933.] – издание предназначалось для пропагандистов-безбожников. Содержит методические рекомендации, фактически готовые лекции, для осуществления борьбы с летними православными праздниками. Судя по содержанию и приводимым антирелигиозным аргументам, данный блокнот предназначался для использования в сельской местности. - «Кому нужен праздник Покров?» [Союз воинствующих безбожников СССР, 1930.] – краткая инструкция, изданная Нижневолжским краевым советом СББ для борьбы с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, празднование которого связано в народе с завершением сельскохозяйственных работ.

- «Машино-тракторные станции в борьбе с религией» [Зарин, 1931.] – в данном издании подробно описывается положительный опыт широкого использования безбожных МТС в Центрально-Черноземной области и даются методические рекомендации, направленные на всесоюзное распространение данного опыта антирелигиозной работы.

- «Безбожники, на поля уборки!» [Соболев, 1932.] – антирелигиозная брошюра, аналогичная предыдущей, подробно рассказывающая об опыте широкого использования безбожных МТС в Средневолжском крае. Издавалась с целью всесоюзного распространения данного опыта среди местных советов СВБ.

Список подобной литературы можно продолжать достаточно долго, ее перечень достаточно широк, как и география изданий. Фактически аналогичная антирелигиозная литература издавалась в большинстве краевых и областных советов СВБ, что является прямым доказательством того, что аналогичная антирелигиозная работа проводилась советскими безбожниками повсеместно.

Отметим, что в деятельности безбожных МТС ставку делали и на распространение антирелигиозной литературы. Так, члены безбожных МТС были обязаны вербовать подписчиков среди колхозников и единоличников в обслуживаемых станцией селах. [Зарин, 1931, с. 17].

Помимо этого, при всех МТС рекомендовалось создать центральные антирелигиозные библиотеки, снабженные библиотечками-передвижками, которые должны были прикомандировываться на время проведения полевых работ к тракторным отрядам или колоннам и обслуживать на полях колхозников и работников тракторных отрядов. При этом, финансирование данных библиотек, направленное на закупку антирелигиозных книг и газет, планировалось осуществлять за счет машинно-тракторных станций [Зарин, 1931, с. 17].

Заметим, что в данном случае полагалось использовать мобильность машинно-тракторных станций в деле активной антирелигиозной пропаганды и надо отдать должное автору данной идеи П.К. Зарину, что данный подход в антирелигиозной работе должен был привести к существенному повышению эффективности безбожной работы.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного следует сделать следующие выводы:

1. Советские безбожники принимали активнейшее участие в коллективизации, механизации сельского хозяйства и деятельности машинно-тракторных станций в качестве передовиков производства, организаторов и пропагандистов коллективизации и механизации.

2. Цели коллективизации и «Союза воинствующих безбожников» совпадали в том, что коллективизация также способствовала уничтожению традиционного крестьянского быта, и самого крестьянства как основного носителя национальной культуры и традиции, фундаментом которых является православное христианство. Следовательно, коллективизацию можно рассматривать как одну из форм антирелигиозной деятельности советской власти. По этой причине совершенно логичным является активное участие в коллективизации советских безбожников и использование ими коллективизации для борьбы с религией.

3. Особое внимание советские безбожники уделяли созданию «машинно-тракторных станций» и активному использованию МТС в ведении антирелигиозной пропаганды.

4. Наиболее широко создание «машинно-тракторных станций» и использование МТС в деле антирелигиозной пропаганды осуществлялось в Средневолжском крае и Центрально-Черноземной области.

5. Активное использование советскими безбожниками коллективизации, механизации сельского хозяйства СССР и машинно-тракторных станций в деле разрушения традиционного уклада и в борьбе с религией, безусловно, существенно повлияло на уничтожение русской национальной культуры и привело к снижению религиозности в сельской местности.

6. Особый вклад в дело распространения и передачи опыта активного участия советских безбожников в коллективизации, механизации сельского хозяйства и активного использования машинно-тракторных станций в деле антирелигиозной пропаганды внес председатель областного Центрально-Черноземного совета «Союза воинствующих безбожников» Петр Карлович Зарин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

За большевистские колхозы - против летних религиозных праздников. Блокнот антирелигиозника-пропагандиста. Москва: Гаиз, 1933. 22 с.

Зарин П.К. Машино-тракторные станции в борьбе с религией. Центр. совет Союза воинств. безбожников СССР. Москва; Ленинград: Огиз. «Моск. рабочий», 1931. 24 с.

Инструкция по организации и работе сельской ячейки союза безбожников. Типография имени А.Ф. Мясникова. Изд-ва «Заря Востока». Тифлис, 1930. 26 с.

Лунин А.В. Федоровцы-крестоносцы: Сектантская контрреволюция перед судом Москва: Безбожник, 1930. 43 с.

Соболев А. Безбожники, на поля уборки! Самара: Волж. безбожник, 1932. 20 с.

Союз воинствующих безбожников СССР. Центральный совет. День урожая. Центр. совет Союза воинствующих безбожников. Москва: акц. изд. о-во «Безбожник», 1929. 4 с.

Союз воинствующих безбожников СССР. Центральный совет. Инструкция по организации и работе сельской ячейки Союза воинствующих безбожников. Центр. совет Союза воинствующих безбожников СССР. Москва: акц. изд. о-во «Безбожник», 1930. 14 с.

Союз воинствующих безбожников СССР. Нижне-Волжский краевой совет. Кому нужен праздник покров? Покровск, 1930. 4 с.

THE USE OF COLLECTIVIZATION, MECHANIZATION OF AGRICULTURE OF THE USSR AND MACHINE AND TRACTOR STATIONS BY SOVIET ATHETICS IN THE FIGHT AGAINST RELIGION IN THE EARLY 30'S. XX CENTURY

Dorosh, Andrei Anatolievich¹, Nesterova, Aleksandra Aleksandrovna²

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: andrej-dorosh@yandex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Police Major, Lecturer at the Department of Social, Humanitarian, Economic and Legal Disciplines, Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 53, Prospekt Patriotov, Voronezh, Russia, E-mail: nesterovaalexandra@yandex.ru

Abstract

The article deals with the issue of the use of Soviet godless collectivization, mechanization of agriculture in the USSR and machine-tractor stations in the fight against religion in the 30s of the XX century. It analyzes the participation in collectivization, mechanization of agriculture and the activities of machine and tractor stations cells of the "Union of Militant Godless. The question of the purposes, forms and consequences of the participation of the Union of Militant Godless in the above activities is considered. Special emphasis is placed on the relationship between the socio-economic changes implemented by the Soviet authorities in the USSR and the anti-religious activities of the Soviet godless. The authors have analyzed rare literature and methodological guidelines concerning the research problem.

Keywords: mechanization of agriculture, collectivization, machine and tractor stations, Soviet power, church.

REFERENCE LIST

Za bolshevistskiye kolkhozy - protiv letnikh religioznykh prazdnikov. Bloknot antireligioznika-propagandista. Moskva: Gaiz. 1933. 22 s.

Zarin P.K. Mashino-traktornyye stantsii v borbe s religiyey. Tsentr. sovet Soyuzu voinstv. bezbozhnikov SSSR. Moskva; Leningrad: Ogiz. «Mosk. rabochiy». 1931. 24 s.

Instruktsiya po organizatsii i rabote selskoy yacheyki soyuzu bezbozhnikov. Tipografiya imeni A.F. Myasnikova. Izd-va «Zarya Vostoka». Tiflis. 1930. 26 s.

Lunin A.V. Fedorovtsy-krestonostsy: Sektantskaya kontrrevolyutsiya pered sudom Moskva: Bezbozhnik. 1930. 43 s.